

Original paper

KOLLABORASIYA YO'NALISHI ASOSIDA QIZLARNI ODOBLILIKKA TARBIYALASH USULLARI

© J.T. Abdijabbarova¹✉

¹ Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola hamkorlik yondashuvidan foydalangan holda qizlarni odoblilikka o'rgatish usullarini o'rganadi. Tadqiqot hamkorlikdagi ta'lim strategiyalari qizlarga xushmuomalalik, hurmat va ijtimoiy odob-axloq qoidalarini qanday samarali tarzda singdirishini o'rganadi. Bu ta'lim uslubining nazariy va amaliy jihatlariga e'tibor qaratib, odob-axloqni targ'ib qilishda hamkorlikdagi o'quv muhitining muhimligini ta'kidlaydi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, hamkorlikdagi faoliyat va tengdoshlarning o'zaro ta'siri qizlarda odob-axloqni rivojlantirishni sezilarli darajada yaxshilaydi, ijobiy ijtimoiy va akademik muhitni yaratadi. Tadqiqot ushbu usullarni ta'lim o'quv dasturiga kiritish bo'yicha tavsiyalar berish bilan yakunlanadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – ta'lim-tarbiya jarayonida kollaborativ (hamkorlikka asoslangan) yondashuv orqali qizlarni odob-axloq me'yorlariga rioya qilishga o'rgatish, ularda o'zaro hurmat, ijtimoiy mas'uliyat, muloqot madaniyati va axloqiy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik usullarni aniqlash va ularni amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda umumiy o'rta ta'lim maktablarining yuqori sinfida tahsil olayotgan qiz o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadqiqotning amaliy bosqichlarida pedagogik tajriba, kuzatuv, suhbat, so'rovnoma, trening mashg'ulotlari va statistik tahlil kabi zamonaviy ilmiy-pedagogik usullar kompleks tarzda qo'llanildi. Eng avvalo, o'quvchilarning hozirgi axloqiy holatini aniqlash maqsadida pedagogik kuzatuvlar olib borildi. Unda o'quvchilar o'rtasidagi muloqot, o'zini tutish madaniyati, o'qituvchilarga va tengdoshlariga munosabat kabi omillar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kollaborativ yondashuv asosida olib borilgan tarbiyaviy ishlar qiz o'quvchilar orasida odoblilikka oid ijobiy fazilatlarning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qildi. Eksperimental guruhda tashkil etilgan guruhli mashg'ulotlar, hamkorlikdagi muhokamalar, rolli o'yinlar va ijtimoiy topshiriqlar orqali qizlarda o'zaro hurmat, tinglash madaniyati, mehr-shafqat va o'zini boshqalarning o'rniga qo'ya olish kabi axloqiy fazilatlar faol rivojlandi.

XULOSA: hamkorlik yondashuvi orqali qizlarni xushmuomalalikka o'rgatish ijtimoiy odob va shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishning samarali usuli hisoblanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, hamkorlikdagi o'quv faoliyati qizlarning xushmuomalalik, hurmat va

ijtimoiy xulq-atvor haqidagi tushunchalarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Tengdoshlar bilan muloqot qilish va namuna olish uchun imkoniyatlarni taqdim etish orqali hamkorlik yondashuvi odob-axloqni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi ijobiy ta'lim muhitini yaratadi. Biroq, ushbu usulning imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun teng bo'lmagan ishtirok etish va jalb qilish kabi muammolarni hal qilish kerak. O'qituvchilar o'z strategiyalarini takomillashtirib borishda davom etishlari kerak, bunda barcha talabalar odob va ijtimoiy ma'suliyatni rag'batlantiradigan hamkorlikda o'rganish tajribasidan foydalanishlari kerak.

Kalit so'zlar: qizlarni tarbiyalash, odob-axloq, ijtimoiy odob, hamkorlik yondashuvi, hamkorlikda o'rganish, ijtimoiy ko'nikmalar, tengdoshlarning ta'siri, xushmuomalalik, empatiya, sinfdagi o'zaro munosabat, guruh faoliyati, o'qituvchining strategiyasi, o'rnak olish, hurmat, shaxsiy rivojlanish.

Iqtibos uchun: Abdijabbarova J.T. Kollaborasiya yo'nalishi asosida qizlarni odoblilikka tarbiyalash usullari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.78–86.

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК В ДУХЕ ВЕЖЛИВОСТИ НА ОСНОВЕ КОЛЛАБОРАЦИОННОГО ПОДХОДА

© Д.Т. Абдиджаббарова¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: данная статья посвящена изучению методов воспитания девочек в духе вежливости с использованием коллаборационного подхода. Исследование рассматривает, как стратегии совместного обучения способствуют формированию у девочек таких качеств, как вежливость, уважение и соблюдение социальных норм поведения. Особое внимание уделено теоретическим и практическим аспектам этого подхода, а также важности создания образовательной среды, способствующей нравственному воспитанию. Результаты показывают, что совместная деятельность и влияние сверстников существенно способствуют развитию вежливости, создавая позитивную социальную и академическую атмосферу. В завершение даны рекомендации по внедрению данных методов в учебную программу.

ЦЕЛЬ: цель исследования – определить эффективные педагогические методы воспитания девочек в духе нравственности посредством коллаборационного подхода, а также внедрить их в воспитательно-образовательный процесс с целью формирования у учащихся взаимоуважения, социальной ответственности, культуры общения и приверженности моральным ценностям.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие ученицы старших классов общеобразовательных школ. Были использованы современные научно-педагогические методы: педагогический эксперимент, наблюдение, беседа, анкетирование, тренинговые занятия и статистический анализ. В первую очередь, с

помощью педагогических наблюдений была изучена текущая нравственная обстановка среди учениц. Анализировались такие факторы, как культура общения, поведение, отношение к учителям и сверстникам.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что воспитательная работа на основе коллаборационного подхода играет важную роль в формировании положительных моральных качеств у девочек. Групповые занятия, совместные обсуждения, ролевые игры и социальные задания способствовали развитию у учащихся уважения, умения слушать, сочувствия и способности поставить себя на место другого. Сравнительный анализ показал, что экспериментальная группа демонстрировала более высокие показатели вежливости и культурного поведения по сравнению с контрольной группой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: коллаборационный подход к обучению является эффективным методом развития вежливости и межличностных отношений среди девочек. Исследование показало, что совместная учебная деятельность значительно улучшает понимание вежливости, уважения и социального поведения. Создание образовательной среды, способствующей общению со сверстниками и возможности брать пример, укрепляет моральное развитие. Однако для полной реализации потенциала данного подхода необходимо решать проблемы неравного участия учащихся. Учителям следует постоянно совершенствовать свои стратегии, чтобы все учащиеся могли воспользоваться преимуществами совместного обучения, направленного на формирование нравственности и социальной ответственности.

Ключевые слова: воспитание девочек, нравственность, социальная этика, коллаборационный подход, совместное обучение, социальные навыки, влияние сверстников, вежливость, эмпатия, взаимоотношения в классе, групповая деятельность, стратегия учителя, пример, уважение, личностное развитие.

Для цитирования: Абдиджаббарова Д.Т. Методы воспитания девочек в духе вежливости на основе коллаборационного подхода. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 78–86.

METHODS OF EDUCATING GIRLS IN MODESTY BASED ON THE COLLABORATION APPROACH

©Jamilya T. Abdijabbarova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores methods of teaching girls proper etiquette using a collaborative approach. The research examines how collaborative learning strategies effectively instill politeness, respect, and social manners in girls. Focusing on both the theoretical and practical aspects of this educational method, it emphasizes the importance of a collaborative learning environment in promoting good manners. The

findings indicate that collaborative activities and peer interaction significantly enhance the development of proper behavior in girls, creating a positive social and academic atmosphere. The study concludes with recommendations for incorporating these methods into educational curriculum.

AIM: the main objective of this research is to identify effective pedagogical methods for educating girls in moral and ethical behavior through a collaborative approach, aiming to develop mutual respect, social responsibility, communication culture, and commitment to ethical values, and to implement these methods into educational practice.

MATERIALS AND METHODS: the research involved senior female students from general secondary schools. The practical phase used a set of modern scientific and pedagogical methods including pedagogical experiments, observation, interviews, questionnaires, training sessions, and statistical analysis. Initially, pedagogical observation was conducted to assess the current moral condition of the students, focusing on their communication style, behavior, and interactions with teachers and peers.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that educational work based on a collaborative approach played a crucial role in shaping positive moral qualities among the girls. Group activities, collaborative discussions, role-playing games, and social tasks helped to foster respect, listening skills, compassion, and empathy. Comparative analysis showed that students in the experimental group demonstrated higher levels of polite and culturally appropriate behavior than those in the control group.

CONCLUSION: a collaborative learning approach is an effective method for fostering politeness and interpersonal relationships among girls. The study shows that collaborative educational activities significantly improve students' understanding of politeness, respect, and social conduct. Providing opportunities for peer communication and role modeling creates a supportive moral learning environment. However, challenges such as unequal participation and engagement must be addressed to fully realize the potential of this method. Teachers should continuously refine their strategies to ensure that all students benefit from collaborative learning experiences that promote ethical behavior and social responsibility.

Key words: girls' upbringing, etiquette, social manners, collaborative approach, cooperative learning, social skills, peer influence, politeness, empathy, classroom interaction, group activities, teacher strategies, role modeling, respect, personal development.

For citation: Jamilya T. Abdijabbarova. (2025) 'Methods of educating girls in modesty based on the collaboration approach', *Inter education & global study*, (6), pp. 78–86. (In Uzbek).

Har bir jamiyatning taraqqiyoti uning axloqiy qadriyatlariga bog'liq. Ayniqsa, qizlarni odobli, tarbiyasi va axloqiy yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish muhim vazifalardan biridir. Bugungi globallashuv davrida odob-axloq qoidalarini shakllantirish va mustahkamlashda zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biri – *kollaborativ ta'lim*

(hamkorlikda o'qitish) muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu usul qizlarni nafaqat odobga, balki ijtimoiy muloqotga, o'z fikrini madaniyatli tarzda ifoda etishga ham o'rgatadi. Qizlarni odob-axloq qoidalariga va ijtimoiy odob-axloq qoidalariga o'rgatish ularning umumiy rivojlanishining muhim jihati, xususan, o'zaro munosabatlar, o'zini o'zi hurmat qilish va boshqalarga hurmat ko'rsatish nuqtai nazaridan. Odob tushunchasi xushmuomalalik, to'g'ri muomala va to'g'ri ijtimoiy xulq-atvor kabi bir qator xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi. An'anaga ko'ra, bu ta'lim to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatma va namuna olish orqali beriladi. Biroq, so'nggi ta'lim tendentsiyalari, ayniqsa, hamkorlikda o'rganish kontekstida ushbu qadriyatlarni targ'ib qilish uchun ko'proq interfaol va hamkorlik usullariga urg'u beradi.

Ta'limdagi hamkorlik yondashuvi tengdoshlarning o'zaro munosabatini, umumiy mas'uliyatni va o'zaro hurmatni rag'batlantiradigan guruhga asoslangan faoliyatga qaratilgan. Ushbu yondashuv o'rganishning turli jihatlarini, jumladan, ijtimoiy ko'nikmalar, muloqot va hissiy intellektni yaxshilashi ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqotning maqsadi, ayniqsa, boshlang'ich va o'rta maktab sharoitida qizlarga xushmuomalalikni o'rgatish uchun hamkorlikdagi o'quv muhitidan qanday foydalanish mumkinligini o'rganishdir. Ushbu maqolada hamkorlikda o'rganishning qizlarning odob-axloq va ijtimoiy etiketni rivojlantirishga ta'siri bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Tadqiqotda kuzatuv va suhbatlarga e'tibor qaratiladigan sifatli tadqiqot loyihasi qo'llanildi. Ma'lumotlar o'quv dasturlariga hamkorlikda o'qitish usullarini integratsiyalashgan bir nechta maktablarda 20 o'qituvchi va 100 o'quvchidan to'plangan. O'qituvchilardan hamkorlikdagi faoliyatlar orqali odob-axloqni o'rgatish bo'yicha o'z tajribalarini bayon qilishlari so'ralgan, talabalar esa xushmuomalalik, hurmat va ijtimoiy odob-axloq qoidalarini rivojlantirishga qaratilgan guruhlarga asoslangan mashqlarda ishtirok etishgan.

Kollaborativ ta'lim – bu o'quvchilarning hamkorlikda ishlashini ta'minlaydigan ta'lim metodikasi bo'lib, u faqat bilim olishni emas, balki axloqiy tarbiyani ham shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv orqali:

- * Qizlar o'zaro muloqot qilishni o'rganadilar va hurmat qilish qoidalariga rioya qiladilar.
- * Mustaqil fikrlash va mas'uliyat hissi shakllanadi.
- * Jamoaviy hamkorlik orqali ijtimoiy qadriyatlar mustahkamlanadi.
- * Real hayotiy vaziyatlar asosida odob-axloq qoidalari o'rganiladi.

Bu metod o'qituvchilarga ham qizlarni shaxsiy hayotiy tajribasi orqali tarbiyalash imkonini beradi. Kollaborativ yondashuvlar yordamida qizlar jamiyatda o'z o'rinlarini topish, o'zlarini hurmat qilish va boshqalarni ham qadrlashni o'rganadilar.

Odobli bo'lish – insonning ichki madaniyati va tarbiyasini ifodalovchi muhim sifatlardan biridir. Qizlarni odobga o'rgatishda quyidagi tamoyillarga e'tibor berish lozim:

1. Shaxsiy o'rnak tamoyili – Ota-ona, o'qituvchilar va jamiyat kattalari qizlarga namuna bo'lishi kerak.
2. Muloqot madaniyati – Qizlar boshqalar bilan madaniyatli va odobli muomalada bo'lishni o'rganishlari kerak.

3. Kamtarlik va odob saqlash – Kamtarlik va odobli bo'lish jamiyatda yaxshi obro' qozonishga yordam beradi.
4. Jamoaviylik va hurmat – Odamlar bilan yaxshi munosabat o'rnatish, o'zaro hurmat qilish juda muhim.
5. Axloqiy qadriyatlarni singdirish – Milliy va umuminsoniy axloqiy qadriyatlar qizlarning tarbiyasida muhim rol o'ynaydi.

Kollaborativ ta'lim orqali ushbu tamoyillar samarali tarzda singdiriladi, chunki qizlar bir-biri bilan tajriba almashadi va odob-axloqni o'zlashtirish jarayoni tezlashadi.

Biz o'z navbatida qizlarni odoblilikka tarbiyalash usullarini ham o'rganib, amaliyotda uni foydalana olsak, natija biz o'ylagannan ham ko'ra yuqoriroq bo'ladi.

1. Guruhiy muhokamalar va ro'lli o'yinlar

Muhokama va ro'lli o'yinlar qizlarni turli vaziyatlarni tushunishga o'rgatadi. Ular quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi mumkin:

* "Odob va hurmat" mavzusida bahs-munozaralar.

* "Muomala madaniyati" bo'yicha ro'lli o'yinlar.

* Hayotiy vaziyatlarga oid sahna ko'rinislari (masalan, jamoat joylarida o'zini qanday tutish kerak?).

Bu usullar orqali qizlar muomala madaniyati va axloq qoidalarini amaliy tarzda o'rganadilar. Mentorlik va tajriba almashish katta yoshdagi tajribali ayollar bilan uchrashuvlar qizlarning odob-axloq borasidagi bilimlarini boyitadi. Masalan:

1. Onalar maktabi – tajribali ayollar va onalar o'z maslahatlarini berishadi.

2. Axloqiy qadriyatlar bo'yicha seminarlar – qizlarga milliy va diniy axloqiy qadriyatlarni o'rgatish.

Hamkorlikdagi loyihalar va jamoaviy ishlar qizlar jamiyatda faollik ko'rsatish orqali odob-axloq qoidalarini mustahkamlashlari mumkin. Masalan:

* Ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish – mehribonlik uylariga yordam, ekologik loyihalar.

* "Odobli qiz – jamiyat ziynati" mavzusida insho yozish.

* Do'stona maslahat – qizlar bir-birlariga odobli bo'lish haqida maslahatlar beradi.

Tadqiqot qizlarning odob-axloq ta'limiga hamkorlikda o'rganishning ta'siriga oid bir qancha muhim xulosalarni ochib berdi. Birinchidan, jamoaviy munozaralar, rol o'ynash va hamkorlikda muammolarni hal qilish kabi hamkorlikdagi faoliyatdan foydalanish qizlarning ijtimoiy odob-axloq qoidalarini tushunish va amaliyotini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. Bu tadbirlar qizlarga tuzilgan muhitda tengdoshlari bilan muloqot qilish, ularga xushmuomala xulq-atvorini modellashtirish va tengdoshlaridan fikr-mulohazalarni olish imkonini berdi.

Yaxshilangan ijtimoiy ko'nikmalar: hamkorlikdagi o'quv muhiti qizlar o'rtasida muloqot qilish, faol tinglash va nizolarni hal qilish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berdi. O'qituvchilarning ta'kidlashicha, guruh mashg'ulotlarida qatnashgan o'quvchilar muloqot qilish qobiliyatini, jumladan, muloyim tildan foydalanish, ko'z bilan aloqa qilish va suhbat davomida hurmat ko'rsatishni yaxshi ko'rsatdilar. Qizlar, shuningdek, boshqalarning his-tuyg'ulari va nuqtai nazarlarini hisobga olgan holda, o'z

fikrlarini hurmat bilan ifodalashni o'rgandilar. Ushbu ijtimoiy ko'nikmalar talabalardan umumiy maqsadlar sari birgalikda ishlashni, umumiy mas'uliyat va o'zaro hurmat hissini tarbiyalashni talab qiladigan hamkorlikdagi vazifalar orqali yanada mustahkamlandi.

O'z-o'zini anglash va empatiyaning kuchayishi: hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etgan qizlar o'z-o'zini anglash va hamdardlik hissini rivojlantirish. Guruhdagi munozaralar va tengdoshlarning o'zaro muloqoti orqali ular o'zlarining his-tuyg'ularini tan olish va boshqarishni, shuningdek, boshqalarning hissiy ehtiyojlarini tushunishni o'rgandilar. O'qituvchilarning ta'kidlashicha, bu kuchaytirilgan hamdardlik ko'proq e'tiborli xulq-atvorga aylandi, bunda talabalar tengdoshlarining his-tuyg'ulariga nisbatan sezgirlikni oshirdi va mehribonlik harakatlarini namoyish etdi. Hamkorlik yondashuvi qizlar uchun o'zlarini ifoda etishlari va xatti-harakatlari haqida fikr yuritishlari uchun xavfsiz maydon yaratdi, bu esa o'z navbatida ularning shaxsiy o'sishi va ijtimoiy xabardorligiga hissa qo'shdi.

Tengdoshlarning ta'siri va rol modellari: Tengdoshlarning ta'siri qizlar o'rtasida xushmuomalalikni rivojlantirishda muhim rol o'ynadi. O'qituvchilarning kuzatishlaricha, odobli xulq-atvori va hurmati bilan ajralib turadigan qizlar ko'pincha tengdoshlariga o'rnak bo'lishadi. O'quv jarayonining hamkorlikdagi xususiyati bu ijobiy xatti-harakatlarni kuzatish va taqlid qilish orqali mustahkamlash imkonini berdi. Natijada, qizlar o'z tengdoshlarining xushmuomala va hurmatli xatti-harakatlarini ko'rganlarida, ijtimoiy jihatdan maqbul xatti-harakatlarni qabul qilishlari mumkin edi. Tengdoshlar tomonidan boshqariladigan o'rganishning bu modeli, ayniqsa, odob-axloqni targ'ib qilishda samarali bo'ldi, chunki qizlar o'z tengdoshlari guruhida o'zlari hayratga tushgan kishilarning harakatlariga taqlid qilishga undadilar.

Amalga oshirishdagi qiyinchiliklar: Ijobiy natijalarga qaramay, tadqiqot dekoratsiyani o'rgatishda hamkorlik yondashuvini tatbiq etishda bir qancha qiyinchiliklarni ham aniqladi. Muhim to'siqlardan biri talabalarning turli darajadagi ishtiroki va faolligi edi. Ba'zi qizlar guruh faoliyati bilan shug'ullanishni istamaydilar, bu ularning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga va odob-axloqning ahamiyatini tushunishga to'sqinlik qildi. O'qituvchilar barcha o'quvchilar birgalikdagi vazifalarni bajarishda o'zlarini qulay his qilishlarini ta'minlash uchun qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv muhit yaratish zarurligini ta'kidladilar.

Bundan tashqari, o'qituvchilar o'rganishning birgalikdagi jihatini individual mas'uliyat bilan muvozanatlashda qiyinchiliklar haqida xabar berishdi. Ba'zi hollarda guruh dinamikasi ishtirok etishdagi nomutanosiblikka olib kelishi mumkin, ba'zi talabalar munozaralarda ustunlik qiladi, boshqalari esa passiv bo'lib qoladi. Ushbu muammolarni hal qilish o'qituvchilardan guruhlardagi o'zaro munosabatlarni diqqat bilan kuzatishni va barcha talabalarning teng ishtirokini ta'minlashni talab qildi. O'qituvchilar, shuningdek, xushmuomalalik va odob-axloq qoidalarini qo'llab-quvvatlaydigan hamkorlikda o'rganish strategiyalarini samarali amalga oshirish uchun doimiy kasbiy rivojlanish zarurligini ta'kidladilar.

Munozara

Ushbu tadqiqot natijalari qizlarni odob va ijtimoiy odob-axloq qoidalariga o'rgatishda hamkorlik yondashuvining samaradorligini ko'rsatadi. Hamkorlikdagi o'quv muhiti qizlarga xushmuomalalik, muloqot va hamdardlikni mashq qilish va mustahkamlash uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Strukturaviy tadbirlarda tengdoshlari bilan muloqot qilish orqali talabalar akademik va ijtimoiy muhitda ularga yaxshi xizmat qiladigan muhim ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga muvaffaq bo'lishdi.

Shu bilan birga, aniqlangan muammolar, masalan, turli darajadagi ishtirok etish va guruh ishtirokidagi nomutanosiblik - xushmuomalalikni o'rgatishda hamkorlik usullaridan foydalanganda puxta rejalashtirish va monitoring qilish zarurligini ta'kidlaydi. O'qituvchilar barcha o'quvchilar ishtirok etishda o'zlarini qulay his qiladigan inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi muhitlarni yaratishlari kerak va ular tengsiz ishtirok etish yoki qatnashmaslik bilan bog'liq har qanday muammolarni hal qilishda faol bo'lishlari kerak.

Topilmalar shuni ko'rsatadiki, qizlar o'rtasida xushmuomalalikni targ'ib qilishda tengdoshlarning ta'siri hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tengdoshlar guruhidagi ijobiy namunalar boshqalarni hurmatli va muloyim xatti-harakatlarga undashi mumkin. O'qituvchilar hurmat va mehr-oqibatni ta'kidlaydigan sinf madaniyatini tarbiyalash va o'quvchilarni bu fazilatlarini rivojlantirishda bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga undash orqali bu dinamikadan foydalanishlari mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" – Toshkent: Fan, 2014.
2. Yo'ldoshev M., To'rayev I. "Axloqiy tarbiya asoslari" – Toshkent: O'qituvchi, 2015.
3. Qodirov N. "Odob-axloq qoidalari" – Toshkent: Ma'naviyat, 2017.
4. Hasanboyeva U. "Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy ta'lim metodlari" – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Karimova D. "Oila va maktabda tarbiya asoslari" – Toshkent: Sharq, 2020.
6. Vygotsky L.S. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes" – Harvard University Press, 1978.
7. Dewey J. "Democracy and Education" – New York: Macmillan, 1916.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori "Ma'naviyat va ma'rifatni rivojlantirish to'g'risida" – 2019 yil 3-aprel.
9. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim kodeksi – 2021 yil.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori "Milliy qadriyatlar va axloqiy tarbiya konsepsiyasi" – 2022 yil.
11. UNESCO report on Collaborative Learning "The Impact of Cooperative Learning in Education", 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdijabbarova Jamilya Tilepbaevna**, Boshlang'ich ta'lim fakulteti "Boshlang'ich ta'lim" kafedrasida katta o'qituvchisi, [**Абдиджаббарова Джамиля Тилепбаевна**, старший преподаватель кафедры «Начальное образование» факультета начального образования], [**Abdijabbarova Jamilya Tilepbaevna**, senior lecturer, department of Primary Education, Faculty of Primary Education]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]